

Обзор СМИ**Media Review**

DOI: 10.24412/2686-7702-2022-3-109-115

**Обзор СМИ стран Восточной Азии
(июль – сентябрь 2022 г.)****Е.М. Скворцова**

Аннотация. Настоящий обзор составлен на основе материалов, опубликованных с июля по сентябрь 2022 г. в некоторых СМИ стран Восточной Азии, затрагивающих наиболее актуальные для данного региона темы. Описано покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, реакция японской общественности на это событие и влияние гибели авторитетного политика на результаты парламентских выборов. Рассматривается ход и результаты визита спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань и нарастание напряжённости между США и КНР. Рассмотрены итоги встречи министров иностранных дел стран АСЕАН и позиция организации по ключевым региональным и глобальным вопросам. Наконец, описан прошедший в Самарканде саммит ШОС и достигнутые на нём договорённости.

Ключевые слова: Япония, Китай, Тайвань, США, Центральная Азия, АСЕАН, ШОС, COVID-19, пандемия, визит, торгово-экономическое сотрудничество, парламентские выборы, покушение, военные учения, суверенитет, саммит.

Автор: Скворцова Елизавета Михайловна, редактор-переводчик Центра научного мониторинга и развития, Институт Китая и современной Азии РАН (адрес: 117997, Москва, Нахимовский пр-т, 32). ORCID: 0000-0003-0816-7377; E-mail: skvortsova@iccaras.ru

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Скворцова Е.М. Обзор СМИ стран Восточной Азии (июль – сентябрь 2022 г.) // Восточная Азия: факты и аналитика. 2022. № 3. С. 109–115. DOI: 10.24412/2686-7702-2022-3-109-115

**East Asian countries media overview
(July – September 2022)****E.M. Skvortsova**

Abstract. This review is based on the materials published in July – September 2022 in various media of East Asian countries, which cover the most relevant topics for the region during this period. The review describes the assassination of the former Prime Minister of Japan Shinzo Abe, the reaction of the Japanese public and the impact of his death on the results of parliamentary elections. It also covers the course and results of the visit of the Speaker of the House of Representatives of the US Congress Nancy Pelosi to Taiwan and the growing tension between the United States and China. The results of the meeting of ASEAN foreign ministers and the organization's position on key regional and global issues are considered. Finally, it describes the SCO summit held in Samarkand and the agreements reached there.

Keywords: Japan, China, Taiwan, USA, Central Asia, ASEAN, SCO, COVID-19, pandemic, lockdown, supply chains, visit, economic and trade cooperation, parliamentary elections, assassination, military exercises, sovereignty, summit.

Author: Skvortsova Elizaveta M., editor of the Center for Scientific Monitoring and Development, Institute of China and Contemporary Asia of the Russian Academy of Sciences (address: 32, Nakhimovsky Av., Moscow, 117997, Russian Federation). ORCID: 0000-0003-0816-7377; E-mail: skvortsova@iccaras.ru

Conflict of interests. The author declares the absence of the conflict of interests.

For citation: Skvortsova E.M. (2022). Obzor SMI stran Vostochnoy Azii (iyul' – sentyabr' 2022 g.) [East Asian countries media overview (July – September 2022)], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 3: 109–115. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2022-3-109-115

Убийство Синдзо Абэ

Рассматриваемый период начался для Восточной Азии с трагичных событий: в середине лета внимание международного сообщества было приковано к ситуации в Японии, где 8 июля произошло покушение на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ во время его выступления в городе Нара. Как оперативно сообщила The Japan Times¹, политик совершал турне по стране в рамках агитационной компании перед предстоящими выборами в верхнюю палату парламента.

Два выстрела прозвучали около 11:30 по местному времени, когда Синдзо Абэ выступал с предвыборной речью на улицах города. Он был тяжело ранен и в бессознательном состоянии немедленно госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, в этот же день было официально объявлено, что политик скончался, информирует издание. Нападающий, который стрелял из самодельного оружия, был задержан на месте. Им оказался 41-летний Тэцую Ямагами. Сообщается, что мотивы покушения не были связаны с политическим курсом бывшего премьер-министра: причиной нападения стали тесные связи Абэ с религиозной организацией «Церковь объединения», которую нападавший обвинял в финансовых проблемах своей семьи.

Смерть Синдзо Абэ глубоко потрясла всех японцев. В стране, где инциденты с применением огнестрельного оружия происходят крайне редко, столь открытое и жестокое нападение на одного из самых авторитетных политиков стало настоящим шоком для нации. На момент смерти Синдзо Абэ было 67 лет. Он находился на посту премьер-министра почти 9 лет, что стало самым долгим непрерывным сроком пребывания на этой должности в истории страны. В 2020 г. он объявил об уходе в отставку по состоянию здоровья.

Несмотря на чрезвычайное происшествие, выборы в верхнюю палату прошли по расписанию – 10 июля. По итогам голосования большинство мест в верхней палате получила правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) – 63 места из 125. Это лучший результат партии с 2013 г., прокомментировало результаты выборов Kyodo News 11.07.2022². Действующий премьер-министр Фумио Кисида выступил с речью, в которой почтил память погибшего коллеги и подчеркнул, что «выборы являются основой демократии» и их своевременное проведение, несмотря на произошедший акт насилия, имеет очень большое

¹ URL: <https://www.japantimes.co.jp/news/2022/07/08/national/shinzo-abe-dead-nara-shooting/> (дата обращения: 19.09.2022).

² URL: <https://english.kyodonews.net/news/2022/07/8ddf624f95af-voting-under-way-in-japans-upper-house-election.html> (дата обращения: 19.09.2022).

значение. Он также добавил, что продолжит работать ради защиты демократии, цитирует новостное агентство. Согласно результатам опросов, проведённых по итогам голосования, 15,1% избирателей заявили, что внезапная смерть Абэ повлияла на их выбор, в то время как 62,5% проголосовали так же, как и собирались до трагедии, информирует Kyodo News 12.07.2022³.

Как сообщает The Japan Times 19.07.2022⁴, Фумио Кисида принял решение организовать церемонию государственных похорон Абэ. Несмотря на критику и возражения со стороны оппозиции, церемония была назначена на 27 сентября. Некоторые аналитики рассматривают этот шаг премьер-министра как попытку заручиться поддержкой консервативной фракции Либерально-демократической партии. Синдзо Абэ, известный своими консервативными политическими взглядами, долгое время был её главой и символом, умело объединяя политиков несмотря на существующие разногласия. После его смерти консервативное крыло партии осталось без явного лидера, и существуют опасения, что политики не смогут сохранить единство и расколются на более мелкие группы, описывает ситуацию The Japan Times 08.08.2022⁵. Тем не менее соратники Абэ заявляют о готовности продолжать общее дело и стремиться к целям, которые он ставил перед партией и страной, сообщает издание.

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань

Одним из самых нашумевших событий августа стал визит спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. В текущей международной обстановке этот шаг резко обострил напряжённость между США и КНР и вызвал серьёзные опасения у всего мира. Пелоси посетила Тайвань в рамках турне по Азии, начавшегося в Сингапуре. В Тайбэе её самолёт приземлился 2 августа несмотря на все предостережения и протесты китайского правительства.

В преддверии готовящегося визита многие аналитики отмечали возможность обострения ситуации вплоть до военного столкновения, писала South China Morning Post 02.08.2022⁶. Правительство КНР неоднократно выступало с требованиями отменить поездку и уважать принцип «одного Китая», который США официально признают, и другие договорённости между странами. Однако Белый дом заявил, что решение Пелоси посетить остров является её личной инициативой и президент США не имеет права контролировать подобные действия спикера. Китайские эксперты в ответ отметили, что это лишь техническая отговорка, и задались вопросом, на ком, если не на президенте страны, лежит ответственность за американо-китайские отношения, информирует издание.

Официальный Пекин очень болезненно воспринял демарш Пелоси, рассматривая его как откровенную провокацию и желание поддержать независимость Тайваня. Нэнси Пелоси стала самым высокопоставленным американским политиком, посетившим остров за

³ URL: <https://english.kyodonews.net/news/2022/07/95dd8cdad883-urgent-kishida-cabinets-approval-rating-rises-to-highest-632-after-vote.html> (дата обращения: 19.09.2022).

⁴ URL: <https://www.japantimes.co.jp/news/2022/07/19/national/motegi-abe-funeral-criticism/> (дата обращения: 19.09.2022).

⁵ URL: <https://www.japantimes.co.jp/news/2022/08/08/national/politics-diplomacy/abe-ldp-shock/> (дата обращения: 19.09.2022).

⁶ URL: <https://amp.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3187378/why-so-much-talk-about-nancy-pelosis-visit-taiwan-and-what> (дата обращения: 19.09.2022).

последние 25 лет – последний раз подобный инцидент имел место в 1997 г., информирует South China Morning Post. Во время встречи с президентом Тайваня Цай Инвэнь спикер назвала остров «одним из самых свободных обществ в мире» и пообещала укреплять экономическое сотрудничество и развивать двустороннюю дружбу. Цай Инвэнь в ответ поблагодарила Пелоси за мужество посетить Тайбэй несмотря на столь напряжённые обстоятельства и отметила, что визит спикера укрепит веру населения в демократию как основу партнёрства с США. Вместе с тем обе стороны подчеркнули, что они поддерживают сохранение статуса-кво и стремятся к удержанию стабильности в регионе, цитирует Channel NewsAsia 03.08.2022⁷.

В тот же день Китай объявил о проведении с 4 по 7 августа масштабных военных учений вокруг Тайваня. В ходе манёвров Народно-освободительная армия Китая (НОАК) осуществила «беспрецедентные» совместные военно-морские и воздушные учения с участием ВМФ, авиации и ракетных войск в шести прилегающих к острову зонах. Уже 4 августа НОАК отразила об успешном выполнении всех поставленных задач и завершении миссии, транслирует Синьхуа 06.08.2022⁸.

В ответ на прошедший визит китайская сторона объявила о введении ряда ответных мер. Министерство иностранных дел КНР 5 августа опубликовало список областей, в которых будет приостановлено сотрудничество с США. Туда вошло взаимодействие в оборонной сфере и безопасности на море, в области репатриации нелегальных мигрантов, оказании правовой помощи по уголовным делам, борьбе с транснациональной преступностью, распространением наркотиков и изменением климата, сообщается в опубликованном в тот же день сообщении на сайте МИД⁹.

Министр иностранных дел Китая Ван И 3 августа выступил с заявлением, в котором решительно осудил визит Пелоси. Он отметил, что эта политическая провокация является грубым нарушением принципа «одного Китая» и посягательством на суверенитет КНР. Тайвань является неотъемлемой частью Китая, и воссоединение двух берегов пролива неизбежно в исторической перспективе, подчеркнул он. Ван И добавил, что подобный шаг ясно продемонстрировал всему миру, что именно США являются источником напряжённости в американо-китайских отношениях, и призвал американскую сторону прекратить провокации и конфронтацию, уважать территориальную целостность и суверенитет КНР, отказаться от использования тайваньского фактора для оказания давления на Китай и подрывания мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приводит его слова сайт МИД 03.08.2022¹⁰.

Анализируя реакцию Пекина на визит, автор публикации Channel NewsAsia от 04.08.2022¹¹ отмечает, что событие значительно изменило прежний статус-кво и повысило вероятность того, что в дальнейшем в подобных случаях Пекин может не ограничиться

⁷ URL: <https://www.channelnewsasia.com/asia/nancy-pelosi-taiwan-visit-key-quotes-china-reaction-tsai-ing-wen-2855556> (дата обращения: 19.09.2022).

⁸ URL: http://www.news.cn/tw/2022-08/06/c_1128895175.htm (дата обращения: 19.09.2022). (На кит.).

⁹ URL: https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202208/t20220805_10735706.html (дата обращения: 19.09.2022).

¹⁰ URL: https://www.fmprc.gov.cn/wjzbzd/202208/t20220803_10732714.shtml (дата обращения: 19.09.2022). (На кит.).

¹¹ URL: <https://www.channelnewsasia.com/commentary/commentary-chinas-reaction-nancy-pelosis-taiwan-visit-significant-changing-status-quo-2859051> (дата обращения: 19.09.2022).

дипломатическими протестами и будет готов принять более решительные действия. Тем не менее, нагнетание напряжённости связано с серьёзными рисками, что ограничивает возможные ответные шаги КНР, которая не хочет эскалации ситуации в регионе, резюмирует эксперт.

Встреча министров иностранных дел АСЕАН

В этой крайне напряжённой обстановке в регионе 3 августа в Пномпене прошла регулярная 55-я встреча министров иностранных дел стран – членов АСЕАН, сообщает The Phnom Penh Post 31.07.2022¹². Открывая торжественную церемонию, премьер-министр Камбоджи, которая в этом году председательствует в Ассоциации, отметил, что среди приоритетных направлений повестки – восстановление региона после пандемии коронавируса, вопросы региональной безопасности, конфликты в Мьянме и Украине, а также борьба с изменением климата. Хун Сен призвал партнёров сохранять единство и приложить все усилия для наиболее эффективного решения вышеперечисленных проблем. Он выразил обеспокоенность ситуацией в Украине, которая нанесла серьёзный ущерб глобальной экономике и расколола мир, а также призвал коллег сфокусироваться на общих целях, а не различиях, приводит слова министра Синьхуа 03.08.2022.

В опубликованном на сайте АСЕАН совместном коммюнике¹³ в числе региональных и глобальных вызовов, имеющих особое значение для развития организации, выделены безопасность в Южно-Китайском море, поддержание стабильности на Корейском полуострове, затянувшийся политический кризис в Мьянме и украинский конфликт. Стороны отметили важность дипломатического решения всех противоречий путём диалога и переговоров в соответствии с принципами Устава ООН, отметили приверженность центральной роли АСЕАН в регионе и подчеркнули готовность играть конструктивную роль в создании благоприятных условий для обеспечения мира и безопасности в Восточной Азии.

Традиционно вслед за этим событием 4 августа состоялась встреча министров иностранных дел в формате АСЕАН + 3 – с ключевыми партнёрами организации по диалогу. Выступая с речью, министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что сегодня, когда международная ситуация меняется всё более быстрыми темпами, а мир сталкивается с беспрецедентными сложностями и вызовами, Китай стремится углублять сотрудничество со странами региона для продвижения мира и стабильности в 13 странах Восточной Азии. Он добавил, что Пекин выступает за разработку плана долгосрочного развития региона, ускорение экономической интеграции, координацию инновационного и инфраструктурного развития и укрепление механизма реагирования на кризисы, сообщает сайт МИД КНР 05.08.2022¹⁴.

¹² URL: <https://m.phnompenhpost.com/national-politics/active-fruitful-negotiations-expected-55th-amm-officially-kicks-aug-3> (дата обращения: 19.09.2022).

¹³ URL: https://asean.org/wp-content/uploads/2022/08/Joint_Communique-of-the-55th-AMM-FINAL.pdf (дата обращения: 19.09.2022).

¹⁴ URL: https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202208/t20220807_10736694.html (дата обращения: 19.09.2022).

Саммит ШОС

В Самарканде (Узбекистан) 15–16 сентября прошёл 22-й саммит глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Встреча состоялась в очном формате впервые с начала пандемии COVID-19: в 2020 и 2021 гг. из-за коронавирусных ограничений ежегодные саммиты проходили онлайн, уточняет «Жэньминь Жибао» 14.09.2022¹⁵, ссылаясь на слова Генерального секретаря ШОС Чжан Мина.

Он подчеркнул, что в ходе саммита лидеры подведут итоги очередного этапа развития ШОС, согласуют позиции по международным вопросам и обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, включая новые глобальные проблемы – надёжность и стабильность цепочек производства и поставок, продовольственную и энергетическую безопасность, изменение климата и др.

По итогам саммита был подписан ряд соглашений, ключевым из которых стала Самаркандская декларация Совета глав государств-членов¹⁶. В программном документе подведены достижения ШОС и намечены планы на будущее, а также изложено общее видение текущей международной ситуации. Стороны подчеркнули приверженность принципам Устава ООН, Хартии ШОС и международного права и отметили необходимость формирования «более представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка <...> при центральной координирующей роли ООН». Кроме того, в декларации затронуты актуальные проблемы преодоления последствий COVID-19, нестабильности мировой экономики, роста протекционизма, активизации региональных конфликтов и кризисов, а также традиционные для повестки ШОС вопросы борьбы с терроризмом и наркотрафиком.

Вспоминая путь развития организации, лидеры высоко оценили достигнутые ШОС итоги. Так, в 2021 г. совокупный ВВП стран-членов составил более 23 трлн долл., то есть почти четверть мирового ВВП. С момента создания организации сотрудничества в 2001 г. этот показатель вырос более чем в 13 раз, напоминает «Жэньминь Жибао». Кроме того, большое значение в меняющейся международной ситуации придаётся расширению ШОС и повышению её значимости на мировой арене. В ходе саммита лидеры организации подтвердили намерение ускорить присоединение Ирана, а также начать процесс вступления в ШОС Беларуси. Кроме того, было решено предоставить статус партнёров по диалогу ряду стран, включая ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Мальдивскую Республику и Мьянму.

На полях саммита состоялись переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента России В.В. Путина. Встреча стала уже второй в этом году очной беседой лидеров – ранее они встречались в Пекине накануне открытия зимних Олимпийских игр. Стороны высоко оценили уровень стратегического взаимодействия как на международной арене, так и в двусторонних отношениях, отметили успешную реализацию мероприятий в рамках Года спортивных обменов и стабильный рост взаимного товарооборота. Президент Путин подчеркнул, что несмотря на происходящие в мире стремительные изменения «дружба и взаимное доверие между Россией и Китаем остаются неизменными». Он также подтвердил приверженность российской стороны принципу «одного Китая», осудил

¹⁵ URL: <http://politics.people.com.cn/n1/2022/0914/c448275-32525981.html> (дата обращения: 19.09.2022). (На кит).

¹⁶ URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/5841> (дата обращения: 19.09.2022).

провокации внешних сил вокруг Тайваня и пожелал КНР успешного проведения грядущего осенью XX съезда КПК, транслирует 15.09.2022 официальный сайт МИД Китая¹⁷.

В преддверии саммита 14 сентября Си Цзиньпин также нанёс государственный визит в соседний Казахстан, где провёл переговоры с президентом К.-Ж. Токаевым. Это первая «заграничная» поездка, которую Си Цзиньпин совершил с начала пандемии, сообщает сайт МИД КНР 15.09.2022¹⁸. Визит совпал с 30-летием установления дипломатических отношений между КНР и Казахстаном. В ходе переговоров лидеры стран подтвердили высокий уровень развития двусторонних отношений и взаимного доверия, отметили важность сотрудничества в реализации инициативы «Один пояс, один путь», расширения взаимодействия в экономике и торговле, а также в инновационных сферах. Особое внимание было уделено поддержанию мира и безопасности в Центральной Азии. Стороны подчеркнули необходимость сохранения политической стабильности несмотря на новые вызовы и договорились укреплять сотрудничество через механизмы ШОС, СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии) и в формате «Китай + пять стран Центральной Азии».

Поступила в редакцию: 24.09.2022

Принята к публикации: 26.09.2022

Received: 24 September 2022

Accepted: 26 September 2022

¹⁷ URL: https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202209/t20220915_10766678.html (дата обращения: 19.09.2022).

¹⁸ URL: https://www.fmprc.gov.cn/web/zyxw/202209/t20220915_10766185.shtml (дата обращения: 19.09.2022). (На кит.).